

UMUMIY O‘RTA TA‘LIMTIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA O‘QUV REJA VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISHDAN ERISHILADIGAN YUQORI SAMARADORLIK

Qamarov Murodali Salohiddin o‘g‘li

Oqdaryo tuman 2-sin ixtisoslashtirilgan maktab-internati

<mailto:murodaliqamarov@gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17336692>

***Annotatsiya.** Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida mavjud tizimlardan foydalangan holda, ta‘lim samaradorligini oshirishga erishish, yagona shaffof baholashni tashkil qilish va tizimda faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlar darajasini ko‘tarishga qaratilgan yangicha yondashuv bu ta‘lim tizimining o‘zida mavjud. Bunda o‘quv reja va dars jadvaini takomillashtirishni qo‘llagan holda, qo‘shimcha mablag‘larni jalb etmasdan erishish, ta‘lim tizimini tubdan rivojlantiradi. Bu esa davlatning boshqa jabhalariga ham samarali o‘shishni yuzaga keltiradi.*

***Abstract.** A new approach to improving the efficiency of education, organizing a single transparent assessment and raising the level of teaching staff working in the system, using existing systems in general secondary schools, is present in our educational system itself. This is achieved without attracting additional funds, using the improvement of the curriculum and lesson schedule, which will radically develop the education system. This will also lead to effective growth in other areas of the state.*

***Аннотация.** Новый подход к повышению эффективности образования, организации единой и прозрачной системы оценки, а также повышению уровня преподавательского состава, работающего в системе, реализуется с использованием уже существующих систем в общеобразовательных школах. Данный подход заложен в самой нашей образовательной системе. Это достигается без привлечения дополнительных финансовых средств — за счёт совершенствования учебных программ и расписания уроков, что приведёт к коренному развитию системы образования. Кроме того, это будет способствовать эффективному росту и в других сферах государственной деятельности.*

Muhataram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yilning 8-sentyabrida maktabgacha va maktab ta‘limi sohasidagi islohotlar ijrosi va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig‘ilishi ta‘limga yangicha yondashuv va uni rivojlantirish masalalari chuqul muhokama qilindi. Jumladan, yagona davlat imtihoni ta‘limning juda muhim bo‘lagi. Umumta‘lim maktablarimizda 11-yillik ta‘lim tizimi joriy etilgan va har bir sinfga haftalik yuklamalar taqsimlangan. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun 2025-2026-o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv rejada keltirilgan sinflar, fanlar va soatlar taqsimotidan foydalangan holda tuzilgan “Sistema”, umumta‘limning barcha maktab bitiruvchilarini ta‘limini va pedagoglarimiz salohiyatini yuqori darajaga keltiradi. Repititorlik tizimi oxirgi 3 yillikda yaxshi natijalarga erishdi. Buni ta‘limga olib kirish yaxshi natija beradi. Faqat qanday?!

Haftada 3 kun 2 soat(120 daqiqa) 1 ta fan uchun. Yuqori sinf o‘quvchisi odatda, o‘zini xuddi abiturentdek tutadi va o‘zining fanlar blokida bo‘lmagan fanlarni ortiqcha deb hisoblaydi. Qariyb 90%dan ziyod yuqori sinf o‘quvchilari 9chi yoki 10chi sinfga o‘tib, o‘ziga kerakli fanlar blokidagi bo‘shliqni to‘ldirish uchun boshqa fanlarga e‘tiborni juda pasaytiradi(xuddiki kerak

emasdek). Fanlarni sinfiga mos qilib to‘g‘ri taqsimlash, aynan shu muammoni yechimi bo‘la oladi. Fanni to‘g‘ri taqsimlash o‘quvchilarda bo‘sh vaqtni ham yaratadi va bu tig‘izlashtirilgan vaqtdan erkin vaqt taqsimotiga o‘tishga imkoniyat beradi. Vaqtni to‘g‘ri taqsimlash bola hayotida ham, ta‘limda ham ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi.

“Sistema” quydagicha tashkil qilinadi:

Baholash

Baholashni endi o‘qituvchi amalga oshirmaydi, o‘qituvchi faqat bilim beradi. Baholashni faqat Bilimlarni baholash agentligi amalga oshiradi. 1 nafar o‘quvchi 11-yillik ta‘limi davomida quydagi baholashdan o‘tadi. Baholash milliy sertifikatlash imtihoni kabi baholanadi va Bilimlarni baholash agentligi pavilionlarida o‘tkaziladi. 1 ta fandan darajalarga ajratilgan sertifikatlar beriladi

Matematika fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 3 ta. 4-sinfda, 6-sinfda hozirgi baholashning C+ darajasi, 10-sinfda hozirgi baholashning A darajasi.

Ona tili fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 2 ta. 4-sinfda C+, 10-sinfda A.

Ingliz tili fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 3 ta. 4-sinfda B1, 6-sinfda B2, 11-sinfda C1.

Rus tili fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 2 ta. 6-sinfda B2, 10-sinfda C1.

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 4 ta. 5-sinfda, 6-sinfda, 7-sinfda, 8-sinfda.

Fizika, Kimyo, Bilologiya, Geografiya, Tarix fanidan baholash o‘tkaziladigan vaqt 1 ta 10-sinfda.

1 ta Biznes loyiha ishi 11-sinfda

1 ta ixtiro 11-sinfda

Jismoni tarbiya fanidan har yili 1 marta yosh standarti bo‘yicha o‘tkaziladi o‘qituvchi tomonidan

Bunda Pedagog sinfidagi yoki guruhidai har bir o‘quvchini shu darajaga yetkazish majburiyatini oladi. Pedagogni o‘quv qo‘llanma bilan ta‘minlab o‘z fani bo‘yicha o‘quvchilarni imtihonga tayyorlab, guruh yoki sinf o‘quvchilarini sertifikat oldirish, o‘quvchi esa yuqoridagi imtihonlarni minimal darajada barcha sertifikatlarni olish kerak bo‘ladi.

O‘quv reja

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun 2025-2026-o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv reja asosida tuzilgan va faqat kiritilgan fanlarga o‘zgartirilgan deb qaraladi

T/r	Fan nomlari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Matematika	4	4	6	6	6	6			6	6		44
2	Ona tili	4	4	4	4			8	8				32
3	Ingliz tili			6	6	6	6				6	6	36
4	Rus tili					6	6				6	6	24
5	Informatika va AT					4	4	4	4				16
6	Tarix							8	8				16
7	Fizika									6	6		12

8	Kimyo									6	6		12
9	Bilologiya									6	6		12
10	Geografiya							6	6				12
11	Biznesni boshqarish											3	3
12	Ixtiro											3	3
13	Uyga vazifa vaqti	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	
14	Adabiyot					4	4	4	4	4		4	
15	O'qish savodxonligi	3	3	3	3								12
16	Musiqqa va raqs	2	2	2	2								8
17	Tasviriy san'at	1	1	1	1								4
18	Texnologiya	1	1	1	1								4
		4	4	16	16	22	22	26	26	24	36	18	

O'quv rejaga tushuntirish xati

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan 5-sinf uchun kompyuter savodxonligi va ofis paketi dasturlari, 6-sinf uchun Internetda ishlash va sun'iy intellekt bilan ishlash fani, 7-sinflar dasturlash, 8-sinflar Robototexnika fani o'qitiladi. O'quv yili yakuni bo'yicha shu fanlardan imtihon olinadi.

Biznesni boshqarish fanidan o'quvchilar loyiha ishi bajaradi va hayotda qo'llab ko'rishlari baholanadi.

Ixtirochilik fanidan o'quvchi 1 dona yangilik qilishi yoki ixtiro qilishi kerak.

Musiqqa va raqs fanidan bolalarga raqs o'rgatish, musiqqa kuylash, musiqqa asboblari chalishni amaliy o'rgatish yo'lga qo'yiladi

Adabiyot darslarida har bir o'quvchi 1 ta badiiy kitob olib ma'lum vaqt davomida o'qib bo'lib, kitob haqida qisqacha esse yozadi. Faqat 10-sinflar uchun Adabiyot darsi qo'yilmaydi

Uyga vazifa vaqtida tarbiyachi pedagoglar o'quvchilarga darslarni maktabda bajartirib jo'natadilar. Shtat biriligidan oylik to'lanadi

Dars jadvali:

Fanlarni dars jadvaliga ham qo'yilishi bunda muhim va quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dars jadvalini 5-sinflar misolida quydagicha tashkillashtiriladi.

Soat	Vaqt	Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma	Shanba
1	8:30-10:20	Matematika	Ingliz tili	Matematika	Ingliz tili	Matematika	Ingliz tili

2	10:30-12:20	Rus tili	Informatika va AT	Rus tili	Informatika va AT	Rus tili	Informatika va AT
Tushlik	12:20-13:40						
3	13:40-14:30	Adabiyot	Adabiyot	Adabiyot	Adabiyot	Uyga vazifa	Uyga vazifa
4	14:40:15:30	Uyga vazifa	Uyga vazifa	Uyga vazifa	Uyga vazifa		

Dars jadvalini 10-sinflar misolida quydagicha tashkillashtiriladi.

Soat	Vaqt	Dushanba	Seshanba	Chorshanba	Payshanba	Juma	Shanba
1	8:30-10:20	Matematika	Fizika	Matematika	Fizika	Matematika	Fizika
2	10:30-12:20	Rus tili	Ingliz tili	Rus tili	Ingliz tili	Rus tili	Ingliz tili
Tushlik	12:20-13:40						
3	13:40-15:30	Kimyo	Bilologiya	Kimyo	Bilologiya	Kimyo	Bilologiya
4	15:40:16:30	Uyga vazifa					

Bu tizimlashtirishda tizimning bor ayni vaqtda faoliyat yuritayotgan qismlar o'zni bir holatdan ikkinchi holatga o'tadi, hech narsa o'zgarmaydi, shuning uchun ta'limning o'zini moliyaviy holati ortiqcha mablag' talab qilmaydi. Eng muhim qism Bilimlarni baholash agentligi va bu faoliyat xodimlarining moddiy ta'minotini mustahkamlash zarur. 11-sinf bitiruvchilarini to'liq sertifikatlashdan o'tganligi o'quvchilarda bo'sh vaqtni paydo bo'lishi "Biznesni boshqarish" va "Ixtirochilik" fanlarini o'quv rejaga kiritilishiga imkon beradi. Agar 11-sinf fanlariga bu fanlarni kiritilsa, ilmiy yangiliklar va muhim kashfiyotlar boshqa davlatlarda emas bizda ham bo'ladi va ayniqsa, o'quvchilar moliyaviy qaramlikdan moliyaviy mustaqillikka o'tadi. Biz dunyoga hali ko'plab Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Ibn Sinolarni ko'rsata olamiz.

11 yil davomida "Adabiyot" fanini faoliyat yuritilishi hamma o'quvchini kitob o'qishga to'g'ridan-to'g'ri jab qiladi. Oz fursat ichida xalq orasida ijobiy tomonga ma'naviy, axloqiy o'zgarishlar ro'y beradi. Kitob bolaning dunyoqarashini yoki uning ongida dunyoning obrazini xuddiki rangli ko'ra oladi. Agar bu tizimlashtirish to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ta'limda inqilobiy o'zgarishlar ko'rinadi. Ta'limda yuqori ko'rsatkichda o'zgarish texnika va iqtisodiyotni rivojlanishiga sezilarli tarzda ta'sir qiladi.

Bu jarayonlarni umumta'lim maktablariga joriy qilish pedagog xodimlardan katta ma'suliyat talab qiladi. O'z-o'zidan bilimining ustida ishlaydigan pedagoglarni yaratadi. Chunki o'quvchilarni to'liq sertifikat oldirishi uchun o'zi ham repititor kabi bo'lishi yoki pedagoglik

o‘rmini bo‘shatishi kerak va lekin pedagog uchun juda zaruriy qism birinchi navbatda har bir fan uchun mukammal qo‘llanmalar ishlab chiqilib, va bu qo‘llanmalar pedagoglarimizga yetkazilishi va shu qo‘lanmada foydalangan holda darslar o‘tilishini ta‘minlash kerak. Bu tizimning yuritilishi uchun asosiy “yoqilg‘isi” hisoblanadi. To‘g‘ri o‘qituvchi o‘z fani bo‘yicha bilimlarni bilishi zarur, lekin bu bahona kuchli ta‘lim jarayonini tashkil qilish uchun to‘siq vazifasini bajarayapti. Pedagogdan “san o‘z faningni bilishing kerak” degan katta to‘siq bor, hammaga ko‘rinib turgan muammoni yashirish yoki bo‘yniga qo‘yishdan ko‘ra uni to‘g‘rilash juda ham zo‘r ish. Pedagoglarimizga birlamchi bilimlar uchun kerakli qo‘llanmalarni qo‘llariga yetkazib berilishi tizim g‘ildiragini yurgazib yuboradigan kuchdir. 40 yoshdan kichik barcha pedagoglar bittadan til bilishi yoki ikki yil muddat ichida o‘rganishi o‘z fani bo‘yicha chet axborotlaridan keng ko‘lamli foydalanishi uchun. Bir yilda bir marta o‘z fani bo‘yicha ilmiy maqola ishlab chiqish sharti qo‘yiladi.

O‘quv qo‘llanma Bilimlarni baholash agentligi ekspertlari, repititorlik faoliyati bilan shug‘illanayotgan pedagoglar asosida tuzilishi keying bosqichlarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldini oladi. Ayna shu qo‘llanmalar asosida o‘qitiladi, sertifikatlash va attestatsiya imtihoni o‘tkaziladi. Hozirda ko‘pchilik fanlarda darslik va imtihonlarda katta tafovut bor. Pedagoglar attestatsiyasi va milliy sertifikat imtihonlari darsliklardan emas yoki darsliklar talabga javob berolmayapti. Qo‘llanma o‘quvchi uchun darslik emas, o‘qituvchi uchun mukammal qilib tayyorlanishi kerak.

Yuqoridagi jarayonlarning bir qismini qo‘llagan holda Oqdaryo tuman 52-ixtisoslashtirilgan davlat umumta‘lim maktabi internati hozirgi Oqdaryo 2-son ixtisoslashtirilgan maktab-internatida tajriba sinovdan o‘tkazilganda 2020-yil 50%, 2021-yil 73%, 2022-2023 yillar 95% , 2025-yil 100% natijalarga erishdi. 2025-yil barcha bitiruvchilari 100% milliy sertifikatlarni qo‘lga kiritishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yilning 8-sentyabrida maktabgacha va maktab ta‘limi sohasidagi islohotlar ijrosi va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig‘ilishi matni
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumta‘lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to‘g‘risida” 646-son qarori 2020-yil 12-oktabr
3. O‘zbekiston respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining 2025-yil “10”-apreldagi buyrug‘i
4. O‘zbekiston respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslatirilgan ta‘lim muassasalari agentligi direktorining 2025-yil “19”-iyundagi 82-AF burug‘i